

O`SMIRLARDA DIQQATNI RIVOJLANTIRISH KOGNITIV
JARAYONLARNI SIFATLI SHAKLLANTIRISH OMILI SIFATIDA

Babajanov Maqsadbek

UrDU ning 211-gurux Psixologiya yo`nalishi magistri

Annotatsiya: Ushbu maqolada diqqat nazariyalari, diqqat yordamida kognitiv jarayonlar sifatini oshirish, jumladan tafakkurni rivojlantirish masalasi ko`rib chiqilgan. Diqqatning kognitiv jarayonlarga ta`siri haqida olimlarning fikrlari va tadqiqotlari ko`rsatilgan. O`smirlarda kognitiv jarayonlarni rivojlantirishda diqqatning o`rni haqida amaliy xulosalar berilgan. O`smirlarda diqqat darajasi qanchalik yaxshi bo`lsa, ularning kognitiv jarayonlari shunchalik yaxshi rivojlanishi mumkinligi ta`kidlangan.

Kalit so`zlar: Diqqat, diqqat nazariyalari, kognitiv jarayonlar, tafakkur, o`smirlar, diqqatni rivojlantirish, amaliy tavsiyalar

O`smirlarda kognitiv jarayonlarni sifatini oshirish jumladan, o`smirlarda tafakkurni rivojlantirish bugungi kunda eng muhim muammolardan biri hisoblanadi. O`smir yoshlarda tafakkurni rivojlantirish natijasida ta`limda va ularning aqliy taraqqiyotida yuqori darajalarga erishish mumkin bo`ladi. Bu esa o`z-o`zidan o`smirlarning har xil salbiy holatlar, xulq-atvorida ro`y berishi mumkin bo`lgan salbiy o`zgarishlar, har xil diniy-siyosiy oqimlarga jalb qilinishini oldini oladi.

Yoshlarda tafakkurni rivojlantirish, ilm-fanga jalb qilish zaruriyati haqida prezidentimiz Sh.Mirziyoyev “Ilm –fan yutuqlarini jamoatchilik, avvalo, yoshlarimiz o`rtasida keng ommolashtirish, bu sohaga ularning e`tibori va qiziqishini kuchaytirish bo`yicha biz xali ko`p ish qilishimiz zarur”[1.b,177].

Diqqat insonning kognitiv jarayonlaridan biri bo`lib, uni mustaqil ko`rib chiqish uchun hali ham psixologlar o`rtasida kelishuv mavjud emas. Ba`zilar diqqatning alohida mustaqil jarayoni yo`qligini, u faqat boshqa psixologik jarayonning bir tomoni yoki momenti sifatida namoyon bo`ladi, deb

ta'kidlaydilar. Boshqalar diqqat - bu shaxsning mutlaqo mustaqil ruhiy holati, o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lgan o'ziga xos ichki jarayon, deb hisoblashadi. Psixologik hodisalar tizimida diqqat alohida o'rin tutadi. U boshqa barcha psixik jarayonlarga kiradi, ularning zaruriy momenti sifatida ishlaydi va uni ulardan ajratish va "sof" shaklda o'rganish mumkin emas. Biz diqqat hodisalari bilan faqat kognitiv jarayonlarning dinamikasi va insonning turli ruhiy holatlarining xususiyatlarini hisobga olgan holda shug'ullanamiz.

Biroq, diqqat muammosi an'anaviy ravishda ilmiy psixologiyaning eng muhim va murakkab muammolaridan biri hisoblanadi. Fundamental va amaliy psixologik bilimlarning butun tizimining rivojlanishi uning yechimiga bog'liq. Dunyoqarash darajasida va axloqiy jihatdan e'tiborning yuqori bahosini ko'plab mualliflarda topish mumkin.

Diqqatni o'rganish muammolari doirasi appersepsiyaning kengroq falsafiy kontsepsiyasini (G. Leybnits, I. Kant, I. Gerbart) differensiallash natijasida ajralib chiqdi. Appertsepsiya deganda idrokning o'tmish tajribasiga, shaxsning aqliy faoliyatining umumiy mazmuniga va uning individual xususiyatlariga bog'liqligi tushunilgan.

V. Vundt asarlarida bu kontsepsiya idrok qilinayotgan narsaning mazmunini aniq anglash va uning o'tmish tajribasining yaxlit tuzilishiga integratsiyalashuvi amalga oshiriladigan jarayonlarga tegishli edi. V. Vundt tomonidan berilgan diqqatning ta'rifi - bu butun ong sohasi bilan solishtirganda cheklangan mazmun maydonini aniqroq idrok etish bilan yuzaga keladigan aqliy jarayon.

Ilmiy psixologiyada diqqat muammosi D.N.Uznadze (1967), S. L. Rubinshteyn (1946), N.F. Dobrinin (1938), T. A. Ribo (1892), N. N. Lange (1893) va boshqalar kabi taniqli rus va xorijiy psixologlarning ishlariga bag'ishlangan. Diqqat muammosini o'rganishning hozirgi holati zamonaviy olimlarning ishlarida o'z aksini topgan: V.P. Gluxova (2001), N.A. Tsiypinoy (1993), T.A.Vlasovoy (2011), T. P. Artemyevoy (1995), L.N. Blinovoy (2002).

Insonning umumiy aqliy faoliyatida e'tiborning kognitiv jarayon sifatidagi muhim rolini belgilab, uning mustaqil ma'nosini ochib beradigan A.N. Leontev

(1958), P.Ya. Galperin (1958) diqqat - bu shaxsning mutlaqo mustaqil ruhiy holati, o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lgan, boshqa kognitiv jarayonlarning xususiyatlariga kirmaydigan o'ziga xos ichki jarayon, deb hisoblaydi[4.b,12].

Psixologiyada diqqat hodisasini N.F. Dobrinin(2003) biroz boshqacha tushungan. Olimning fikricha, diqqat - bu shaxs uchun barqaror yoki vaziyatli ahamiyatga ega bo'lgan ob'ektga aqliy faoliyatning yo'naltirilishi va jamlanishidir[4.b,12].

Diqqatning asosiy psixologik nazariyalari quyidagilardir:

Diqqatni tushunishga birinchi, emotsional yondashishni T.Ribo ilgari surdi, u diqqat doimo his-tuyg'ular bilan bog'liq va ular tufayli yuzaga keladi, deb hisoblagan.

Ikkinchi yondashuv olimlar I.Gerbert va U.Gamilton tomonidan ilgari surilgan bo'lib, ular kuchliroq tasavvurlar unchalik kuchli bo'lmaganlarni bostiradi, ularni ong ostiga majburlaydi va ongda qoladigan va bizning e'tiborimizni tortadigan narsalarga ishonadi.

Uchinchi yondashuv - diqqat appertsepsiya natijasi, ya'ni shaxsning hayotiy tajribasi sifatida talqin etiladi. Shu bilan birga, kiruvchi axborot asab tizimida insonning ehtiyojlari, bilimi va hayotiy tajribasidan kelib chiqqan holda filtrlanadi.

To'rtinchi yondashuvni gruzin olimi D.N.Uznadzening ta'kidlashicha, munosabat ichki e'tibor holatini ifodalaydi. Munosabat ta'sirida ma'lum bir tasvirni atrof-dagi ob'ektlarning xilma-xilligidan ajratib olish jarayonini Uznadze "ob'ektivlashtirish" deb atagan.

Beshinchi yondashuv diqqatni jamlash jarayonining motor tomoniga qaratilgan. Gap shundaki, beixtiyor diqqat yo'naltiruvchi refleksiga asoslanadi - tanani yangi tirnash xususiyati manbaiga aylantirish va unga analizatorlarni sozlash. Bu hodisalar mushaklarning faol ishtirokida sodir bo'ladi, shuning uchun diqqatni atrof-muhitga maxsus tashkil etilgan vosita moslashuvi sifatida talqin qilish mumkin.

Oltinchi yondashuv qo'shni miya mintaqalarining faoliyatini bostiradigan miya yarim korteksida murakkab tashkil etilgan qo'zg'alish markazi sifatida

diqqatning fiziologik g'oyasidan kelib chiqadi. Hozirgi vaqtda fiziologlarning fikriga ko'ra, bunday gipoteza diqqat jarayonini juda ibtidoiy talqin qiladi, chunki diqqatni jamlash ko'pincha korteksning alohida qismlarini emas, balki butun miyani qamrab oladi.

Diqqatning mashhur nazariyalari quyidagilardir

N.N. Langening diqqatning motor nazariyasi

Diqqat haqidagi g'oyalarning rivojlanishiga irodaviy diqqat nazariyasini ishlab chiqqan rus psixologi N.N.Lange katta hissa qo'shdi. Frantsuz psixologi T.Ribo singari u ham diqqatni ob'ektlarni idrok etish va ko'rsatish jarayonida amalga oshiriladigan ideomotor harakatlarni tartibga solish bilan bog'ladi.

T. Riboning diqqat nazariyasi

Diqqatning eng mashhur psixologik nazariyalaridan biri T. Ribo (1892) tomonidan taklif qilingan. U birinchi bo'lib diqqat va hissiyotlar o'rtasidagi chambarchas bog'liqlikni ta'kidladi. Ob'ekt yoki faoliyat odamda qanchalik ko'p his-tuyg'ularni uyg'otsa, diqqatning jamlanishi va barqarorligi shunchalik yuqori bo'ladi. Diqqatning tarkibiy-komponent mazmunida olim psixofiziologik jihatini baholashga alohida e'tibor bergan. Diqqat va uning asosidagi mexanizmlarni faqat shaxsning hozirgi psixo-affektiv holatini o'rgangandan keyingina tahlil qilish mumkin[5.b,170].

P.Ya. Galperinning diqqatning nazariy kontseptsiyasi

Rus psixologlari orasida P.Ya. Galperin diqqatning o'ziga xos talqinini ilgari surdi.

- 1) diqqat - yo'naltirish va tadqiqot faoliyatining momentlaridan biri bo'lib, hozirgi vaqtda inson psixikasida mavjud bo'lgan tasvir, fikr, boshqa hodisaning mazmuniga qaratilgan psixologik harakatdir;
- 2) o'z vazifasida diqqat bu mazmun ustidan nazoratni ifodalaydi. Har bir inson harakatida ko'rsatuvchi, bajaruvchi va nazorat qiluvchi qism mavjud. Ikkinchisi diqqat bilan ifodalanadi;
- 3) muayyan mahsulot ishlab chiqarishga qaratilgan harakatlardan farqli o'laroq, nazorat yoki e'tibor faoliyati alohida maxsus natijaga ega emas;

4) diqqatni aqliy nazorat faoliyati sifatidagi nuqtai nazardan qaralsa, diqqatning barcha o'ziga xos harakatlari - ixtiyoriy va ixtiyorsiz - yangi aqliy harakatlarning shakllanishi natijasidir.

P. Ya. Galperin (1989) fikricha, diqqat holatini baholash boshqa psixik jarayonlar bilan tahlil qilishda amalga oshirilishi kerak. Har qanday harakat aqliy va yo'naltirilgan jihatni o'z ichiga oladi. Olimning fikricha, diqqat shaxsning yo'naltiruvchi faoliyati strukturasi muhim elementidir. Bu psixologik harakat bo'lib, uning maqsadi psixikaning mazmunini tashkil etuvchi ma'lum bir tasvirning xususiyatlarini o'rganishdir [3.b,204].

D. N. Uznadzening ustanovka nazariyasi

D. N. Uznadze (1967) ta'limotida diqqat bevosita shaxsning munosabatiga va uning idrok etish xususiyatlariga bog'liqligi ko'rsatilgan. Ustanovka ta'sirida tasvir (taassurot) ta'kidlanadi. Keyinchalik, bu tasvir shaxsning diqqat markaziga aylanadi. Taassurot qanchalik kuchli bo'lsa, o'rganilayotgan ob'ektga diqqatni jamlash va barqarorlik darajasi shunchalik yuqori bo'ladi [4.b,17].

L.S.Vigotskiyning diqqat nazariyasi

Diqqatning rivojlanish tarixi, boshqa ko'plab aqliy funktsiyalar kabi, L.S. Vigotskiy bolaning diqqat tarixi uning xatti-harakatlarini tashkil etishning rivojlanish tarixi ekanligini, diqqatni genetik tushunishning kalitini bolaning shaxsiyatidan emas, balki uning ichidan izlash kerakligini yozgan. Diqqatning madaniy rivojlanishi shundan iboratki, bola kattalar yordamida bir qator sun'iy ogohlantiruvchi vositalarni o'rganadi, ular orqali u o'z xatti-harakati va diqqatini boshqaradi.

Diqqatning yuqori shakllarini shakllantirish ikki yo'nalishda ko'rib chiqiladi. Birinchidan, u shaxsning irodaviy fazilatlarini tarbiyalashga asoslangan diqqatni tarbiyalash sifatida ifodalanishi mumkin. Ushbu tadqiqot yo'nalishi T.Ribo va N.F.Dobrininning asarlari bilan ifodalanadi.

Ikkinchidan, diqqatning rivojlanishi uning shakllanishi sifatida harakat qilishi mumkin - kerakli xususiyatlarga ega bo'lgan aqliy harakatni qurish (P.Ya.Galperin) yoki yuqori aqliy funktsiyani rivojlantirish (L.S.Vigotskiy). L.S.Vigotskiyning

qarashlari zamonaviy psixologiyada birgalikda diqqatni bir necha kishilar orasida bo'lingan eng yuqori aqliy funktsiya sifatida o'rganishda davom ettirildi.

S.L.Rubinshteyn, 2007; A.N.Leontev, 1985; N.F. Gonobolina, 1972; A.V. Petrovskiy, 2002 va boshqalar asarlarida diqqat sifat ko'rinishlari bilan xarakterlanishi ko'rsatilgan, ular odatda diqqatning xossalari deb ataladi. Bularga quyidagilar kiradi: hajm, barqarorlik, konsentratsiya, taqsimlash, almashtirish. Zamonaviy tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, ixtiyoriy diqqatning xususiyatlari ushbu jarayonning rivojlanish darajasini baholash uchun ob'ektiv parametrlar bo'lishi mumkin.

Diqqat va ongning munosabati muammosi falsafa va ayniqsa Sharq falsafasi doirasida rivojlana boshladi. Sharq falsafiy an'analarida ma'rifatga, haqiqiy ilohiy hikmatga erishish uchun alohida e'tibor – "konsentratsiya" ham, "to'g'ri ko'rish", "kirish" ham qayd etilgan. "Ma'rifatli ong" diqqatsiz mumkin emas. Meditatsiya texnikasi va amaliyoti, shuningdek, ongning so'nggi konsentratsiyasiga asoslangan Sharq diniy-falsafiy an'analarida aniq rivojlanganligi bejiz emas. Misol uchun, klassik yogada, sakkizta mukammallik yo'lining dastlabki to'rtta qadami to'g'ri holatni va to'g'ri nafas olishni saqlash uchun axloqiy o'zini-o'zi nazorat qilishni talab qiladi [8].

O'smirlarda kognitiv jarayonlarni bir qancha usullar yordamida rivojlantirish mumkin. Lekin shular ichida oxirgi paytlarda jahon olimlari tomonidan tajribadan muvaffaqiyatli o'tayotgan usullardan biri bu diqqatni oshiruvchi mashqlar natijasida o'smirlar tafakkurini ham oshirish hisoblanadi. Diqqatning o'ziga xos xususiyati bu barcha kognitiv jarayonlarni birlashtiruvchi funksiyaga ega ekanligidir. O'smirlarda aynan diqqatni oshiruvchi mashqlardan foydalanish samarali ekanligi bir qator tajribalarda sinovdan o'tgan. Inson qachonki biror-bir faoliyat bilan shugullangan paytida unga butun e'tiborini jamlasagina o'sha ishni muvaffaqiyatli bajarishi tadqiqotlarda isbotlangan. Aksincha qancha marta ko'p diqqati chalg'isa, shuncha ko'p muvaffaqiyatsiz harakatlar qilishi aniqlangan. Agar bir vaqtning o'zida bittadan ko'p, ikki yoki undan ortiq fikr yoki xayol inson miyasida paydo bo'lsa, albatta ish yoki fikr yuritish samaradorligi shuncha marta kamayishi mumkin.

Diqqat qilishda asosiy qoida “Ko`z qayerda bo`lsa, diqqat ham o`sha joyga qaratilishi kerak” dagan fikr to`g`ri deb hisoblaymiz. Chunki faqat shu holatdagina bir vaqtda faqat bitta fikr qilish mumkin bo`ladi. Agar bir paytda bittasidan ortiq xayol yoki fikr kelsa, bunda albatta inson energiyasi ham keyingi kelgan xayollarga ketib qolaveradi. Bu xayollar yoki fikrlar o`tmish yoki kelajakka yo`nalgan bo`lib, faqatgina hozirgi vaziyatda turibgina bitta fikr yoki xayol qilinganda energiya saqlanib qoladi va u yo`qolib ketmasdan aksincha ko`payishi tajribalarda aniqlangan.

Geshtalt psixologiyasining vakillari diqqatni jalb qilish mexanizmlari haqidagi tushunchalarini aniqlashtirish uchun funktsional metaforadan foydalanganlar. Ular diqqatni energiyaga qiyosladilar, bu tizimga berilgan energiya jismoniy jarayonlarning borishiga qanday ta'sir qilsa, diqqat psixologik jarayonlarning borishiga shunday ta'sir qiladi[7].

Shunday qilib, diqqat darajasi qanchalik yaxshi bo`lsa, kognitiv jarayonlar sifati ham shunchalik yaxshilanishi mumkin. Fikr yuritish jarayonida diqqatni jamlay olish to`g`ri fikr yuritishga, energiya saqlab qolgan holatda yanada chuqurroq o`ylashga imkon beradi. Bunda eng muhimi chalg`ib ketish, bitta narsa haqida oxirigacha o`ylamasdan boshqasiga o`tib ketish holatlari bo`lmaydi. Shu tufayli bu holat rivojlanib borishi oqibatida insonda ko`nikma va asta-sekin tafakkur qilish malakasi shakllanadi. Buning uchun kamida to`g`ri tafakkur yuritish odati paydo bo`lishiga 21 kun, mustahkamlanishiga 40 kun va DNK darajasiga o`tishiga 90 kun ketishi mumkin.

Diqqatni rivojlantirish usullaridan intuitsiyani rivojlantirishda eng samarali usul sifatida qadamdan Hindistonda yogalar va boshqalar foydalangan. Bir bilamizki intuitsiya darajasi qanchalik yaxshi bo`lsa, kognitiv jarayonlarning sifati ham shunchalik yuqori bo`ladi.

Dunyoga mashhur neyrofiziolog, akademik, o`nlab ilmiy jamiyatlarning faxriy a`zosi, 12 yil davomida Sankt-Peterburgdagi Inson miyasi institutining ilmiy rahbari Natalya Bextereva o`zining 75 yilligi munosabati bilan nashr etilgan "Miya sehri va hayot labirintlari" kitobida “Tan olamanki, fikr miyadan alohida mavjud va u uni

faqat kosmosdan ushlaydi va o'qiydi. Biz tushuntirib bera olmaydigan ko'p narsalarni ko'ramiz"[6] deb yozgan edi. U miyaga fikrlar tashqaridan keladi va bunda miyaning o`zida murakkab bo`lmagan fikrlargina insonning o`zi tomonidan yaratilishi mumkin deb hisoblagan. Inson diqqat yordamida ongga kelayotgan fikrlarga diqqat qaratib fikrlarni to`g`ri shaklda tanlab olishi mumkindir. Agar bu jarayonda diqqat qatnashmasa, bir vaqtning o`zida bir qancha fikrlar kelishi va bu tafakkur sifatiga salbiy ta`sir qilishi mumkin.

Diqqat bu tafakkurni rivojlantiruvchi vosita deb aytishimiz mumkindir. Undan boshqa vositalar va usullardan foydalanib ham kognitiv jarayonlarni rivojlantirish mumkin lekin, bunda kognitiv jarayonlardan ayniqsa, tafakkurning potensial imkoniyatlaridan yetarli darajada foydalanilmay qolaverishi mumkin. Diqqatdan boshqa har qanday vositalar kognitiv jarayonlarni rivojlantirishga yordam bersada ularda kuchni bitta nuqtaga to`plash imkoniyati bo`lmaganligi sababli samarasiz yoki cheklangan imkoniyatga ega bo`lib qolaveradi. Tan olishimiz kerakki, diqqatni o'z vazifasiga to'liq jamlamasdan turib, yuqori shaxsiy samaradorlik mumkin emas. Diqqat universal kognitiv jarayonlarni rivojlantirish vositasi bo`lib, uning yordamida tafakkur takomillashadi va borgan sari rivojlanib boraveradi. Bu o`smirlarda kognitiv jarayonlarni rivojlantirishning muhim omili bo`lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Мирзиёев Шавкат Миромонович .“Миллий тараккиёт йулимизни катъият билан давом эттириб, янги боскичга кўтарамиз.” - Тошкент: «Узбекистон” .НМИУ, 2017. - 592 б.
2. Ахметова З.А. Внимание как проблемное поле психологии. // Вестник КРСУ. - 2018. - № 1. - С. 169-173.
3. Верхотурова Н.Ю., Литвинова А.Г., Антошечкина Г.К. Особенности произвольного внимания учащихся младшего школьного возраста с задержкой психического развития // Психология. Историко-критические обзоры и современные исследования. - 2019 - Т. 8. - № 5А. - С. 203-213.
4. Габдулина Л.И. Подходы к исследованию внимания в отечественной и зарубежной психологии: Учебное пособие. - Ростов-на-Дону: ЮФУ, 2007. - 50 с.
5. Верхотурова Н.Ю. К проблеме генезиса эмоциональной регуляции поведения в детском возрасте // Сибирский педагогический журнал: научно-практическое издание. - Новосибирск, - 2011. - № 8. - С. 264-271.
6. Н.П. Бехтерева. Магия мозга и лабиринты жизни /. — доп. изд. — Москва :Издательство АСТ, 2018 — 383
7. Internet sayti:
https://studme.org/38560/psihologiya/vnimanie_kak_energiya_geshtaltpsihologii
8. Internet sayti: <https://lfirmal.com/vnimanie-i-soznanie/>